

Autor: Paweł Jamiołkowski

Kontakt: pawel.jamiolkowski@gmail.com

Racjonalna natura LGBT

Streszczenie

Artykuł proponuje teorię wyjaśniającą występowanie homoseksualizmu i biseksualizmu w przyrodzie. Mechanizm ich powstawania nakreślono przy użyciu ewolucyjnej teorii gier, a w związku z tym nie jest sprzeczny z teorią Darwina o selekcji naturalnej. Pomysł wykorzystania teorii gier jest dwojaki: w pierwszej wersji gracz ma do wyboru strategię heteroseksualną albo homoseksualną, a w drugiej heteroseksualną albo LGBT. Pierwsza wersja prowadzi do konkluzji, że strategia homoseksualna powinna mieć miejsce tylko wśród samców, a samice powinny pozostać heteroseksualne. Jednak to druga wersja zarówno z biologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia wydaje się bardziej racjonalna - w tym wypadku homoseksualizm oraz biseksualizm powstają u obu płci. Aby wykazać to twierdzenie, założono, że LGBT to osobna orientacja seksualna, bez rozbijania na homoseksualną, biseksualną i transseksualną.

W pracy wyjaśnia się także rzadkie występowanie zachowań homoseksualnych u zwierząt. Ludzie są zazwyczaj od fauny dużo bardziej ograniczeni w sensie geograficznym chociażby z powodu funkcjonowania w ramach jednostek administracyjnych. Z tej przyczyny gęstość populacji na danym obszarze może rosnać szybciej niż to się dzieje w naturalnych warunkach. Wzrost ten podnosi koszty cywilizacyjne i gdy przekroczy przychody reprodukcyjne, pojawia się zjawisko homoseksualizmu.

Statystyki orientacji seksualnej na świecie

Badania OECD z 2019 r. wskazują, że średnio 2,7% dorosłych stanowią lesbijki, geje lub biseksualiści (LGB)¹. Dane dla 13 krajów przedstawia Rysunek 1 i Rysunek 2.

Rysunek 1: Procent osób identyfikujących się jako LGB

Źródło: OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris

Rysunek 2. Procent osób identyfikujących się jako lesbijki, geje (kolor niebieski) lub biseksualiści (szary).

Źródło: OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris

Występowanie osób transpłciowych jest rzadkie i szacuje się, że liczba ta waha się od 0,1% (w Chile) do 0,3% (USA).

Należy nadmienić, że podane statystyki nie są jednorodne w czasie. Odsetek osób LGBT okazuje się mieć trend rosnący, co zostało zilustrowane na Rysunku 3.

¹ OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris

Rysunek 3.

Źródło: OECD (2019), *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, Paris

Różnice te stają się jeszcze większe, gdy porówna się odpowiedzi młodszych i starszych pokoleń. W USA wśród osób urodzonych przed 1945 jedynie 1,45% uważało się za LGBT, a po 1980 już 8,2%.

Chociaż uważa się, że powodem tej tendencji jest coraz mniejszy opór w ujawnianiu swojej orientacji na skutek lepszego wykształcenia, większej tolerancji i świadomości społecznej², to niniejszy artykuł stawia tezę, że dodatkowo pośrednią przyczyną leży we wzroście populacji na świecie. We wszystkich krajach na Rysunku 3 populacja wzrosła w podanych okresach.

Heteroseksualizm to konkurencja i ograniczenia czasowe

Do powstania potomstwa potrzebny jest samiec i samica - w cywilizacji ludzkiej mężczyzna (M) i kobieta (K). Najbardziej naturalnym sposobem ich połączenia jest heteroseksualizm, wobec czego zakładamy, że M i K są heteroseksualni. Populacja ludzka dzieli się mniej więcej po połowie na M i K. Powiedzmy, że każda zdrowa jednostka może znaleźć swoją "drugą połówkę" zgodnie ze swoimi upodobaniami. W dodatku gęstość populacji jest umiarkowana, tak że napotykana konkurencja nie stanowi zbytniego obciążenia. Z tego powodu nieopłacalna będzie walka o danego partnera - zamiast walczyć bardziej się optaca poszukać innego.

Chociaż w dalszej analizie nie będzie to konieczne, uwzględnimy na tym etapie fakt, że poszukiwanie partnera odbywa się głównie w młodym wieku. W tym momencie napotykamy problem, gdyż młodych M okazuje się być więcej niż młodych K. Średni historyczny stosunek urodzeń niemowlaków płci męskiej do żeńskiej na całym świecie wynosi wg Banku Światowego ok. 1,05 (w Polsce 1,056).³ Ta

² Dowiedziono, że w społeczeństwach mniej religijnych oraz o większym liberalizmie politycznym więcej osób przyznaje się do homoseksualnej orientacji. Zob.[1],[2],[5],[11],[12],[13],[16],[18].

³ Warto nadmienić, że człowiek nie jest wyjątkowym gatunkiem w tej materii - skośność rozkładu stosunku urodzeń zaobserwowano u wielu ssaków. Przykładowo w [7] zgromadzono dane dotyczące pewnego gatunku lemura (*Galago crassicaudatus*) kolekcjonowanego przez muzeum. W sumie 483 osobniki były płci męskiej, 273 płci żeńskiej i 182 nieokreślonej.

nadwyżka utrzymuje się trwale w historii.⁴ Jednocześnie w całej światowej populacji stosunek płci jest bliski jedności, a zatem nadwyżka chłopców zostaje skompensowana większą śmiertelnością starszych M.⁵

Powstaje więc asymetria konkurencji i podejmowania decyzji: M muszą pokonać wielu rywali, a K muszą wybrać najlepszego dla siebie partnera - takiego, który zabezpieczy byt jej i potomstwa (zarówno w sensie materialnym jak i psychologicznym). Rywalizacja między męskimi osobnikami może przybierać charakter walk fizycznych. Zbyt niski poziom rywalizacji skutkowałby niskim poziomem dzietności, zbyt wysoki prowadziłby do zwiększonej śmiertelności M - jeżeli jednak M mają szybciej umrzeć w przyszłości (brutalne walki o K stanowią tu tylko jedną z wielu przyczyn, które są w dodatku ograniczone normami społeczno-prawnymi), aby zbilansować stosunek płci, to nie powinni umierać za szybko, aby ten bilans nie stał się ujemny (gdyż to zwiększa ryzyko wyginięcia gatunku).

Problem K jest z kolei odwrotny, gdyż ma do wyboru nadmiar kandydatów i w związku z tym jest ograniczona głównie czasem. Można powiedzieć, że istnieje pewien przedział czasowy minimalizujący koszt alternatywny. Zbyt krótki okres podejmowania decyzji zwiększa koszt alternatywny (mogłaby wybrać lepszego partnera) oraz ryzyko, że zwiąże się ze złym M, zaś zbyt długi spowoduje, że utraci zarówno najlepszych kandydatów jak i w skrajnym przypadku zdolność macierzyństwa.

Międzypłciową asymetrię konkurencji kompensuje szybkość wyboru partnera. M w pierwszej kolejności kierują się zawsze wyglądem fizycznym K, a dopiero w drugiej cechami psychicznymi. Ponieważ oceniają atrakcyjność K błyskawicznie, to sam wybór spośród wielu kandydatek nie stanowi dla nich większej przeszkody. Odwrotnie dzieje się w przypadku K, które kierują się w pierwszej linii takimi sygnałami jak zachowanie (np. pewność siebie, ogłada, kultura osobista), zaradność życiowa (której substytutem bywa inteligencja), a dopiero potem wygląd. K musi dokonać analizy opłacalności inwestowania w danego M, co zajmuje sporo czasu i wysiłku.

Z powyższego można wywnioskować, że M i K funkcjonują w ramach własnych ograniczeń. Dla M istnieje optymalny poziom agresywności, a dla K optymalny czas na znalezienie partnera.

Wzrost populacji to wzrost kosztów

Opisany wyżej mechanizm odbywa się w świecie statycznym. Sprawa się komplikuje, gdy uwzględnimy dynamikę układu, w którym populacja rośnie. Jeżeli uznamy, że lud zamieszkuje stały teren, to znaczy, że gęstość populacji także wzrasta. Jeżeli na 100 K przypada 106 M, to nadwyżka 6-ciu M stanowi zapalnik rywalizacji. Jeżeli następuje w kolejnym okresie wzrost populacji do 200 K i 212 M, to chociaż stosunek konkurencyjności pozostaje ten sam, konkurencja odbywa się teraz w trudniejszych warunkach: jednostki napotykają się nawzajem częściej. M natrafiając na więcej rywali, będą dążyć do ich eliminacji - powoduje to zwiększoną agresję, co przekłada się na większe ryzyko śmierci lub odniesienia ran. Wskutek przesadnej agresji M będą się wzajemnie wybijać.

W dodatku, gdyby pominąć kwestie kultury monogamii, moralności czy religii, M mają większą motywację, by zapłodnić więcej K, skoro częściej je spotykają. W tych warunkach nadwyżka M nad K przestaje mieć znaczenie, ponieważ "szybkość obrotów" M ją zastępuje (tzn. M coraz szybciej

⁴ Przykładowo Nicholas Bernoulli (1695-1726) oszacował ten stosunek na 18/17, tj. ok. 1,06. Zob. [10].

⁵ Badania w [16] wskazują, że przyczyna owej nadwyżki wynika raczej z większej śmiertelności płodów płci żeńskiej.

znajdują K), zaś K funkcjonują w coraz trudniejszym środowisku. Organizm M jest tak zbudowany, że może zapładniać kolejne K niemal bez przerwy i pozostaje dłużej płodny, a z kolei K nie może bez przerwy zachodzić w ciążę oraz jej płodność ogranicza wiek. Powstaje zatem kolejna asymetria międzypłciowa, powodująca naturalny stan, że to M ma zawsze więcej konkurentów niż K konkurentek.

Z punktu widzenia K zwiększa się koszt alternatywny - ponieważ napotyka więcej kandydatów, musi dokonywać szybszej ich oceny. Rośnie ryzyko, że wybierze złych partnerów dla siebie i społeczeństwa. Chociaż konkurencja zwiększa presję, by wybrany partner cechował się najlepszymi parametrami fizycznymi i psychicznymi, co podnosi przychody dla natury/cywilizacji, to jednak sumaryczna ocena kandydata nie musi być jednoznaczna. M może mieć lepsze parametry fizyczne a gorsze psychiczne albo na odwrót, mieć wysokie IQ, ale złe cechy charakteru itp.

Założmy na przykład, że K "poszłaby na łatwiznę" i wybierała po prostu najbardziej agresywnych M. Mogłoby się okazać, że będą oni także niebezpieczni dla niej samej, potomstwa i reszty społeczeństwa. Przenosząc patologiczne geny, społeczeństwo będzie zwiększać liczbę takich jednostek, co w sumie pogorszy poziom życia w kraju, a nawet doprowadzi do autodestrukcji cywilizacji.⁶ Stąd właściwa ocena kandydatów nie może zostać zlekceważona. Jednak wybór z większej liczby kandydatów w tym samym czasie będzie powodować większe ryzyko błędu lub wymagać coraz większego wysiłku.

W związku z powyższym wzrost gęstości populacji prowadzi do wzrostu kosztów obu stron i w pewnym momencie spowoduje, że koszty przewyższą przychody. Hipoteza ta nie jest nowa i została już zaproponowana przez R. J. Knella [14]. Na zaczerpniętym z tej publikacji Rysunku 4 pokazano przebieg przychodów i kosztów agresji wraz ze wzrostem gęstości populacji. Istnieją dwa punkty przecięcia kosztów i przychodów, jednak to drugi punkt maksymalizuje zyski, gdyż przed tym punktem przychód przewyższa koszt, a po nim na odwrót. Natura powinna dążyć do tego punktu. O ile w świecie zwierząt jest to możliwe, o tyle ludzie wytwarzają sztucznie ograniczenia geograficzno-prawne, które przeszkadzają naturze w osiągnięciu optimum.

⁶ Taką hipotezę można potraktować jako analogię do teorii w ewolucyjnej biologii, mówiącą że rak stanowi swego rodzaju koszt większej zdolności do rozrodu czy konkurencyjności reprodukcyjnej. Komórki, które się szybciej namnażają, mogą szybciej mutować i w ten sposób wygenerować nowotwór - zob.[3] oraz [8].

Rysunek 4.

Źródło: Knell, R. J. 2009

Prosty przykład

Przykładowo, na początku jest jedna heteroseksualna kobieta (Hetero-K) i dwóch heteroseksualnych mężczyzn (Hetero-M). Dochodzi do męskiej rywalizacji, w wyniku której któryś z nich wygrywa. Jednocześnie K ocenia obydwu kandydatów i wybiera w jej opinii najlepszego. Z tego względu M i K mogą podzielić się kosztami po połowie: przegrany nie ponosi ogromnych ran, a K nie musi losować M lub tracić czasu na ocenę. W drugim okresie na tym samym terenie geograficznym dodajemy nową K i dwóch M (czyli będą 2 K i 4 M). Tym razem, ponieważ jest to ten sam obszar geograficzny, zwiększa się gęstość populacji, przez co przypadkowo może dojść do rywalizacji trzech M o jedną K, a czwarty M zwiąże się z drugą K (czy to przypadkowo, czy to z powodu lepszego dopasowania). W tym momencie wzrastają koszty walki dla M (trzech przeciwników zamiast dwóch) oraz koszt alternatywny dla K (ocena trzech zamiast dwóch). Z każdym kolejnym okresem koszty będą rosły, aż w pewnym momencie przewyższą przychody.

Homoseksualizm obniża koszty

Powyższe prowadzi do wniosku, że natura musi stworzyć strategię radzenia sobie z rosnącą gęstością populacji. Taką strategią może być stworzenie męskich jednostek homoseksualnych. Aby obniżyć dynamicznie rosnące koszty, natura tworzy homoseksualnych M (Homo-M). W naszym przykładzie jeden z czterech M okazuje się gejem, dzięki czemu nie rywalizuje już trzech Hetero-M, a dwóch. Zarówno M jak i K obniżają swoje koszty.

LGBT jako osobna orientacja seksualna

Zaprezentowany model zawiera jednak pewną lukę. Homo-M moglibyśmy równie dobrze zastąpić jednostką aseksualną. Dopóki przychód i koszt dla homoseksualistów jest zerowy, to można byłoby jednostkę pozbawić jakiegokolwiek pociągu seksualnego. Chociaż taki wariant jest dopuszczalny, to nie jest optymalny. Jeżeli spojrzeć na jednostki jak na czyste aktywo, to zarówno z biologicznego, jak i

racjonalnego punktu widzenia, pozostanie aseksualnym mimo zdolności reprodukcyjnych, stanowi koszt utraconych korzyści. Opiszemy dwa sposoby, aby ten koszt zminimalizować.

Po pierwsze cywilizacja wytwarza normy społeczno-kulturowo-religijne, które wymagają od jednostki założenia rodziny, niezależnie od orientacji. Osoba homoseksualna będzie do tego zdolna, jeśli zapewni się jej odpowiednie warunki (np. przez surogację). Jednakże poddanie się rygorom wbrew swojej naturze rodzi pewien koszt psychologiczny (koszt przymusu). Powiedzmy, że rywalizujący przypadkowo Hetero-M zabijają się nawzajem. Wówczas społeczeństwo może wykorzystać Homo-M w celu przedłużenia gatunku i poprzez normy moralno-kulturowe nakazać połączyć się im z wolnymi K.

Po drugie rozwiązaniem czysto biologicznym może być biseksualizm. Jednak prosty podział na hetero-, bi- i homo- nie wydaje się do końca przekonujący. Statystyki pokazują, że dwie ostatnie orientacje nieporównywalnie rzadziej występują od tej pierwszej, a w przypadku M proporcje między bi a homo są mniej więcej 50:50. Dlatego pomysłem będzie zachowanie podziału dualnego, przy czym homoseksualizm zastąpimy odpowiednim określeniem. Dla M będzie to GBT.

Założmy dla uproszczenia, że jednostki o tej samej orientacji przyciągają się nawzajem, a o przeciwnej odpychają. Dalej, powiedzmy, że GBT ciągnie albo do M, albo do K - i to z równym prawdopodobieństwem. Jeżeli zatem GBT ciągnie do K, to aby K ciągnęła do GBT, to na mocy pierwszego założenia musi mieć ona taką samą orientację jak on. Ponieważ jednak GBT odnosi się do M, to natura musi stworzyć jej odpowiednik dla K. Odpowiednik ten nazwiemy LBT. Jeżeli wziąć GBT i LBT jako całość, dostaniemy LGBT. Jeżeli naturze udałoby się stworzyć takie dopasowanie, wówczas będzie istnieć niezerowe prawdopodobieństwo, że para LGBT stworzy potomstwo, a więc natura zredukuje stratę z tytułu utraconych możliwości reprodukcyjnych geja lub jednostki aseksualnej, o których powyżej napisano.

Wróćmy do przykładu, przechodząc do okresu trzeciego. W nowym okresie znowu zwiększamy liczbę K o 1 i M o 2. Tym razem jednak nowa K to LBT, a nowi M to Hetero-M oraz GBT. Hetero-M i LBT nie przyciągają się, zatem Hetero-M odchodzi w poszukiwaniu Hetero-K. Ponieważ w sumie mamy dwie Hetero-K, a w przypadku jednej z nich przyporządkowany był dotychczas tylko jeden kandydat (tak jak w drugim okresie pewien "szczęściarz" nie miał konkurencji), zatem teraz powstaje (nieprzesadzona) rywalizacja dwóch M o jedną K. Pozostał nam jednak jeszcze jeden GBT z poprzedniego okresu. Potencjalnie przyciągają się 3 jednostki: LBT i dwóch GBT. Ponieważ istnieje 50% szansy, że GBT wybierze GBT, to znaczy, że prawdopodobieństwo, iż wybiorą się nawzajem wynosi $1/4$, a to oznacza, że prawdopodobieństwo, iż LBT zostanie wybrana przez któregoś z nich równa się $3/4$. Jeżeli LBT także wybiera z równą szansą GBT, to znaczy, że szansa na powstanie potomstwa wynosi tu $1/2 * 3/4 = 3/8$. Ponieważ każdy z kandydatów GBT ma równe szanse na zostanie ojcem, to znaczy, że szansa na to, że konkretny GBT zostanie wybrany, wynosi $1/2 * 3/8 = 3/16$.

Zaprezentowany model pozwala z jednej strony zminimalizować koszty rosnącej gęstości populacji, a z drugiej zminimalizować koszty utraconych możliwości reprodukcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że oba rozwiązania w poprzednich dwóch akapitach mogą dać ten sam rezultat końcowy, ponieważ normy kulturowo-religijne obciążają przychód w przypadku homoseksualizmu podobnie jak prawdopodobieństwo w przypadku LGBT - czyli można zachować ten sam oczekiwany zysk.

Teoria gier

Powyższą analizę można spróbować przełożyć na ewolucyjną teorię gier - teorię, która uzupełnia darwinizm. Dopóki środowisko traktujemy jako obiekt zewnętrzny w stosunku do badanej populacji, natura faworyzuje takie alternatywy, które dają najlepsze przystosowanie - w ten sposób działa selekcja naturalna. Jednak gdy środowisko staje się częścią populacji, w której dochodzi do interakcji między jej jednostkami, natura działa w bardziej złożony sposób: najlepsza strategia uwzględnia to, że populacja musi konkurować sama ze sobą [19]. Taka też sytuacja może dotyczyć orientacji homoseksualnej.

Zanim pokażemy rozwiązanie zgodne z ewolucyjną teorią gier, przejdziemy po kolei od najprostszych przypadków, które można rozwiązać za pomocą zwykłej teorii gier w strategiach czystych.

1) Bez konkurencji

1a) Bez biseksualizmu

Ponieważ dla natury efekt seksualny zawsze dotyczy co najmniej dwóch osobników, to znaczy, że każda strategia seksualna wymaga pary. W problemie występują 4 różne osobniki: hetero-męski, hetero-żeński, homo-męski i homo-żeński. Powstaną 4 możliwe przyrodnicze strategie złożone z par osobników:

1. hetero-żeńskiego (Hetero-K) + hetero-męskiego (Hetero-M),
2. homo-żeńskiego (Homo-K) + hetero-męskiego (Hetero-M),
3. hetero-żeńskiego (Hetero-K) + homo-męskiego (Homo-M),
4. homo-żeńskiego (Homo-K) + homo-męskiego (Homo-M).

Strategie te można przedstawić w formie macierzy:

Tabela nr 1

	Hetero-M	Homo-M
Hetero-K	(W, W)	(0, 0)
Homo-K	(0, 0)	(0, 0)

Wiersze reprezentują strategie "gracza" żeńskiego, kolumny "gracza" męskiego. Każdy z nich może przyjąć strategię heteroseksualną lub homoseksualną.

{Hetero-K, Hetero-M}: Pierwsza opcja to spotkanie Hetero-K z Hetero-M. Wygraną (W) lub przychodem jest uzyskanie potomstwa (czyli można powiedzieć, że gracz męski i żeński otrzymują taką samą nagrodę - nie trzeba dzielić wyników na jednego i drugiego gracza). Oczekiwany zysk równa się przychodowi W dla każdej strony.

{Hetero-K, Homo-M}: strony są niedopasowane do siebie. Homo-M nie jest zainteresowany Hetero-K. Przychody i koszty nie występują.

{Homo-K, Hetero-M}: strony są niedopasowane do siebie i przyjmujemy również zero po obu stronach. W bardziej skomplikowanym wariantcie Hetero-M ze względu na mniejszy wybór kobiet oraz większy poziom agresji byłby bardziej skłonny do siłowego zdobycia partnerki, tj. za pomocą gwałtu. Wówczas uzyskałby przychody W, od których należałoby odjąć koszty walki z Homo-K oraz - w zależności od cywilizacji - koszty ukarania przez społeczeństwo. Homo-K uzyskałaby przychody W minus koszty walki z agresorem. Właściwie w każdej cywilizacji Homo sapiens koszty agresora powinny być dużo wyższe od kosztów poniesionych przez ofiary - w ten sposób społeczeństwo zniechęca męskich agresorów do napaści seksualnych. W niniejszej pracy nie bierze się pod uwagę takiego wariantu, ponieważ nie zmienia to ostatecznych wniosków, a jedynie komplikuje niepotrzebnie analizę.

{Homo-K, Homo-M}: Brak zainteresowania obydwu stron, a więc obydwójce się omijają i nie powstają ani przychody ani koszty.

W przedstawionym modelu jedyną racjonalną strategią jest wybór strategii heteroseksualnej dla obu stron. Nie rodzą się tu żadne koszty, a jedynie powstają przychody W, które stanowią zysk. Natura powinna odrzucić więc orientację homoseksualną.

1b) Z biseksualizmem

Następnie model zmodyfikujemy tak, aby uwzględnić biseksualizm. Przy biseksualnej naturze z prawdopodobieństwem 0,5 jednostka wybiera męskiego lub damskiego partnera. Ponieważ określenie biseksualizm może kojarzyć się z pociąganiem jednocześnie do K i M, zamiast Bi-K będziemy mówić o LGBT-K, a zamiast Bi-M, o LGBT-M.

Tabela 2

	Hetero-M	LGBT-M
Hetero-K	(W, W)	(W/2, W/2)
LGBT-K	(W/2, W/2)	(W/4, W/4)

Jest to sytuacja podobna do poprzedniego punktu - również jedyną racjonalną strategią jest wybór strategii heteroseksualnej dla obu stron, która daje najwyższą oczekiwaną wygraną (W).

Podsumowując, przy założeniu, że jednostki nie konkurują o partnera, natura stosuje selekcję naturalną - otrzymujemy klasycznie rozumianą teorię Darwina, a zatem w tym wypadku homoseksualizm powinien zostać wyparty przez heteroseksualizm.

2) Z konkurencją

2a) bez biseksualizmu

W uproszczonej analizie zakładano, że Hetero-M bez żadnych problemów zdobywa partnera Hetero-K. W rzeczywistości jednak funkcjonuje on w środowisku wielu takich jednostek jak on, co implikuje koszty rywalizacji (C) o partnera. Aby zminimalizować te koszty, połowa ich obciąża K, co można interpretować jako koszty sędziowania. Sędzia wyznacza reguły „turnieju” i na koniec wyłania zwycięzcę. Dzięki temu M nie walczy na śmierć i życie, a jedynie w ramach tych zasad, a stąd ponosi połowę kosztów. Skoro jest dwóch M, to znaczy, że K ponosi koszt C (dwie połowy kosztów razy dwa).

Mamy od teraz trzech graczy: M(X), M(Y) i K(Z). Do Tabeli 1 należy więc dodać trzeci wymiar. Dostajemy wtedy 3-wymiarową tablicę, którą uprościmy do postaci 2-wymiarowej:

		Hetero-M (Y1, p)	Homo-M (Y2, 1-p)
Hetero-K (Z1, y)	Hetero-M (X1, q)	{W - C, W/2 - C/2, W/2 - C/2}	{W, W, 0}
	Homo-M (X2, 1-q)	{W, 0, W}	{0, 0, 0}
Homo-K (Z2, 1-y)	Hetero-M (X1, q)	{0, 0, 0}	{0, 0, 0}
	Homo-M (X2, 1-q)	{0, 0, 0}	{0, 0, 0}

Otrzymujemy 8 kombinacji zbioru 3-elementowego, lecz ze względu na symetrie 2 z nich się powtarzają, więc de facto powstaje 6 różnych kombinacji.

{Hetero-K, Hetero-M, Hetero-M}: Hetero-K otrzymuje W, natomiast obaj Hetero-M podejmują walkę, w wyniku czego ich oczekiwany przychód wynosi W/2 (szansa na wygraną po połowie). Jednocześnie ponoszą koszty walki (fizyczne, psychologiczne). Ponieważ jednak K jednocześnie „sędziuje” i dokonuje wyboru zwycięzcy, kandydaci mogą zmniejszyć te koszty walki o połowę i stąd każdy z nich ponosi koszt C/2. Drugą połowę przejmuje na siebie właśnie K jako sędzia (a więc w sumie dwie połowy, co daje jej koszt C). Z powyższego wynika, że oczekiwany zysk Hetero-K wynosi W - C, a Hetero-M $W/2 - C/2$.

Powstaje pytanie o granicę "rentowności". Z punktu widzenia oczekiwanego zysku, jeżeli $C > W$, powstaje oczekiwana strata. Lecz zauważmy, że dla Hetero-M nie jest to rzeczywista strata, gdyż dostaje on albo W, albo 0, a jednocześnie zawsze ponosi C/2. Oznacza to, że jeżeli $C = W$, to poniesie koszt walki równy W/2, a gdy wygra, osiąga przychód W, a wtedy faktyczny zysk wynosi $W - W/2 = W/2$. Dopiero gdy przegra, to dostaje $0 - W/2 = -W/2$. Tak

więc sama strata nie może jeszcze oznaczać śmierci M, ale bardzo dotkliwe rany: tak bardzo, że walka o wybrankę przestaje być opłacalna. Granica śmiertelności może zostać jednak całkiem łatwo określona. Wiadomo przecież, że aby Hetero-K splodziła potomka, potrzebny jest Hetero-M. Jeżeli on umrze w walce, nie otrzyma W. Z tego powodu Hetero-M nie może ponieść kosztu $C \geq W$. Faktycznie dzięki podziałowi kosztów ponosi koszt $C/2$.

{Hetero-K, Homo-M, Hetero-M}: Hetero-K i Hetero-M łączą się w parę, a Homo-M "odpada". Natura uzyskuje W bez jakichkolwiek kosztów, ponieważ z jednej strony brak konkurencji, z drugiej strony brak wyboru.

{Hetero-K, Homo-M, Homo-M}: Homo-M tworzą parę i Hetero-K zostaje z niczym. Ponieważ Homo-M nie mogą razem płodzić potomstwa, to przychody wynoszą zero. Nie ma tu walki o wybrankę, zatem koszty wynoszą 0.

{Homo-K, Hetero-M, Hetero-M}: gdy tylko obaj Hetero-M napotkają się i będą skłonni ze sobą walczyć, Homo-K w tym czasie ucieknie, gdyż nie jest żadnym zainteresowana. Skoro cel ucieknie, nie będzie również sensu podejmować walki. Wobec tego zarówno W jak i C wyniosą zero.

{Homo-K, Hetero-M, Homo-M}: brak dopasowania, $W = C = 0$.

{Homo-K, Homo-M, Homo-M}: Homo-M będą zainteresowani sami sobą, a Homo-K nie będzie zainteresowana Homo-M. W tej sytuacji Homo-M zostają parą, ale natura nie uzyskuje z ich związku żadnego profitu, czyli $W = 0$. Tak samo nie ma żadnej walki i wyboru, stąd $C = 0$.

Oczywiste jest, że dopóki $C < W$, strategia heteroseksualna będzie dla każdej strony lepsza. Sprawa się komplikuje, gdy $C > W$. Przypomnijmy, że staje się to możliwe, gdy gęstość populacji przekracza punkt optimum dla natury zgodnie z Rysunkiem 4.

Przeanalizujemy opłacalność strategii z punktu widzenia K. Jeżeli napotyka parę {Hetero-M, Hetero-M}, wtedy jako Hetero-K dostaje $W - C$, a jako Homo-K zysk równa się 0. Czyli w tym wypadku bardziej opłaca się Homo-K. Jeżeli napotyka {Homo-M, Hetero-M}, to jako Hetero-K otrzymuje W, a jako Homo-K zero. Tym razem strategia Hetero-K okazuje się lepsza. W końcu, w przypadku {Homo-M, Homo-M} jako Hetero-K dostaje 0 i jako Homo-K także 0. Tak więc nie istnieje strategia dominująca dla K.

Następnie przeanalizujemy strategię z punktu widzenia M. Jeżeli napotyka parę {Hetero-K, Hetero-M}, wtedy jako Hetero-M dostaje $W/2 - C/2$, a jako Homo-M zysk równa się 0. Czyli w tym wypadku bardziej opłaca się Homo-M. Jeżeli napotyka {Hetero-K, Homo-M}, to jako Hetero-M otrzymuje W, a jako Homo-M zero. Tym razem strategia Hetero-M okazuje się lepsza. W końcu każdy przypadek spotkania Homo-K nie przyniesie ani przychodów ani kosztów. Tak więc nie istnieje strategia dominująca dla M.

Nie da się jednoznacznie określić lepszej strategii. Spotkanie Hetero-M rodzi dla M koszty walki (dla K ryzyko złego wyboru), które mogą być zbyt duże w stosunku do korzyści. Napotykanie samych Hetero-M na swojej drodze prowadzi do wniosku, że bardziej opłaca się strategia aseksualna lub homoseksualna. Z drugiej strony napotkanie przez M samych Homo-M (lub przez K tylko jednego Hetero-M) daje możliwość wygranej bez ponoszenia kosztów,

jeśli gracz wybierze strategię heteroseksualną. Ponieważ natura nie dokonuje świadomego wyboru, racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wybór strategii mieszanej - obie strategie czyste będą stosowane z określonym prawdopodobieństwem.

Ponieważ gracze dokonują niezależnych "decyzji", rozróżnimy prawdopodobieństwa wyboru obydwu Hetero-M - dla X będzie to p , a dla Y q . Dla Hetero-K niech będzie to y . Prawdopodobieństwo Homo-M wyniesie więc odpowiednio $1-p$ i $1-q$, a dla Homo-K $1-y$.

Mimo niezależności "decyzji" (czy precyzyjniej braku kooperacji) graczy, wybór prawdopodobieństwa jednego zależy od wyboru drugiego. To prowadzi do równowagi Nasha w strategiach mieszanych i równowagi ewolucyjnie stabilnej. Punkt równowagi Nasha to sytuacja, gdy każdy gracz maksymalizuje swoją wypłatę, jeżeli strategie pozostałych graczy są ustalone. Jest to optymalna strategia przeciwko pozostałym graczom [15].

Powiedzmy, że gracz Y analizuje wartość oczekiwaną gracza X, $E(X)$, która zależy zarówno od q (ustalanego przez X) jak i p (ustalanego przez Y):

$$E(X) = q \cdot E(X_1) + (1-q) \cdot E(X_2),$$

gdzie X_1 to strategia Hetero-M(X), a X_2 to strategia Homo-M(X).

Wartość oczekiwana Hetero-M(X), $E(X_1)$, równa się:

$$E(X_1) = y \cdot [p \cdot (W/2 - C/2) + (1-p) \cdot W] + (1-y) \cdot 0$$

Wartość oczekiwana Homo-M(X), $E(X_2)$, równa się:

$$E(X_2) = y \cdot [p \cdot 0 + (1-p) \cdot 0] + (1-y) \cdot 0 = 0$$

Czyli:

$$E(X) = q \cdot E(X_1) = q \cdot [y \cdot (p \cdot (W/2 - C/2) + (1-p) \cdot W)]$$

Aby utrzymać strategię mieszaną w mocy, X nie może mieć lepszej alternatywy niż ta strategia, to znaczy wybór dowolnej strategii czystej musi być zawsze gorszy: wartość oczekiwana poszczególnych strategii czystych powinna być niższa od wartości oczekiwanej strategii mieszanej. Stąd równowaga Nasha wymaga spełnienia warunku:

$$E(X_1) = E(X_2)$$

Czyli

$$y \cdot [p \cdot (W/2 - C/2) + (1-p) \cdot W] = 0$$

Stąd

$$(1) \quad p = 2W / (C + W).$$

Ponieważ X jest symetryczny względem Y, to znaczy, że jego decyzje są takie same, czyli $p = q$. Czyli M powinien przyjąć strategię Hetero z $p = q = 2W / (C+W)$, a Homo z $1-p = 1-q = (C-W) /$

$(C+W)$. Zauważmy, że ze względu na to, że $W < C$, p znajduje się w przedziale od 0 do 1 tak jak należałoby się spodziewać po prawdopodobieństwie.

To samo rozwiązanie uzyskamy z punktu widzenia K. Wartość oczekiwana dla K wynosi:

$$E(Z) = \gamma * E(Z1) + (1-\gamma) * E(Z2)$$

gdzie Z1 to strategia Hetero-K(Z), a Z2 to strategia Homo-K(Z).

Wartość oczekiwana Hetero-K(Z), $E(Z1)$, równa się:

$$E(Z1) = q * p * (W - C) + q * (1-p) * W + (1-q) * p * W + (1-q) * (1-p) * 0$$

Wartość oczekiwana Homo-K(Z), $E(Z2)$, równa się:

$$E(Z2) = q * p * 0 + q * (1-p) * 0 + (1-q) * p * 0 + (1-q) * (1-p) * 0 = 0$$

Ponownie stosujemy warunek

$$E(Z1) = E(Z2)$$

Czyli

$$q * p * (W - C) + q * (1-p) * W + (1-q) * p * W = 0$$

Z punktu widzenia K p i q to stałe, które są sobie równe. Podstawiając $p = q$ zapiszemy:

$$p^2 * (W - C) + 2 * (1-p) * p * W = 0$$

Rozwiązanie względem p :

$$(1') \quad p = 2W / (C + W).$$

Czyli $(1) = (1')$.

Należy zauważyć, że γ się skróciło i nie występuje w równaniu p . Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć γ , co pozostaje w zgodzie z przedstawioną dotychczas teorią. Dopóki nie występuje męsko-damski biseksualizm, dopóty strategia homoseksualna u K jest nieracjonalna. Po co natura miałaby inwestować w coś co jest zbędne? Przyjmując kryterium brzytwy Okhama możemy odrzucić strategię Homo-K i wówczas odrzucamy całą analizę dla K. Zostaje macierz dla M, która sprowadza się do postaci:

	Hetero-M (Y1, p)	Homo-M (Y2, 1-p)
Hetero-M (X1, q)	{W/2 - C/2, W/2 - C/2}	{W, 0}
Homo-M (X2, 1-q)	{0, W}	{0, 0}

Strategia Homo-M pozostaje racjonalna z prawdopodobieństwem $1 - p$. Takie rozwiązanie tłumaczyłoby statystyczną obserwację, że gejów występuje więcej niż lesbijek, a także że wśród zwierząt homoseksualizm dotyczy głównie samców.

2b) z biseksualizmem

Wprowadzenie konkurencji z biseksualizmem znacznie komplikuje model, dlatego przyjmujemy założenie, że tylko jednostki o tej samej orientacji się przyciągają. Hetero-K wolą Hetero-M, M wolą Hetero-K. LGBT-K oraz LGBT-M wybierają albo LGBT-M, albo LGBT-K (szansa $\frac{1}{2}$). Stąd jeżeli spotykają się dwie jednostki LGBT, to szansa ich połączenia wynosi $\frac{1}{4}$ (a więc oczekiwany zysk dla obydwu wynosi $W/4$), a przy spotkaniu się trzech jednostek LGBT, szansa równa się $\frac{3}{8}$.

Macierz wypłat ma postać

		Hetero-M (Y1, p)	LGBT-M (Y2, 1-p)
Hetero-K (Z1, y)	Hetero-M (X1, q)	{W - C, W/2 - C/2, W/2 - C/2}	{W, W, 0}
	LGBT-M (X2, 1-q)	{W, 0, W}	{0, 0, 0}
LGBT-K (Z2, 1-y)	Hetero-M (X1, q)	{0, 0, 0}	{W/4, 0, W/4}
	LGBT-M (X2, 1-q)	{W/4, W/4, 0}	{3/8 W, 3/16 W, 3/16 W}

Analogicznie jak w punkcie 2a rozwiązujemy zadanie względem M(X):

$$E(X) = q \cdot E(X1) + (1-q) \cdot E(X2)$$

$$E(X1) = y \cdot p \cdot (W/2 - C/2) + y \cdot (1-p) \cdot W + (1-y) \cdot p \cdot 0 + (1-y) \cdot (1-p) \cdot 0 = y \cdot (p \cdot (W/2 - C/2) + (1-p) \cdot W)$$

$$E(X2) = y \cdot p \cdot 0 + y \cdot (1-p) \cdot 0 + (1-y) \cdot p \cdot W/4 + (1-y) \cdot (1-p) \cdot 3/16 \cdot W = (1-y) \cdot p \cdot W/4 + (1-y) \cdot (1-p) \cdot 3/16 \cdot W$$

$$E(X1) = E(X2)$$

Czyli

$$(2) \quad y \cdot (p \cdot (W/2 - C/2) + (1-p) \cdot W) = (1-y) \cdot (p \cdot W/4 + (1-p) \cdot 3/16 \cdot W)$$

Oraz dla K

$$E(Z1) = q \cdot p \cdot (W - C) + q \cdot (1-p) \cdot W + (1-q) \cdot p \cdot W + (1-q) \cdot (1-p) \cdot 0$$

$$E(Z2) = q \cdot p \cdot 0 + q \cdot (1-p) \cdot W/4 + (1-q) \cdot p \cdot W/4 + (1-q) \cdot (1-p) \cdot 3/8 \cdot W$$

$$E(Z1) = E(Z2)$$

Czyli

$$q \cdot p \cdot (W - C) + q \cdot (1-p) \cdot W + (1-q) \cdot p \cdot W = q \cdot (1-p) \cdot W/4 + (1-q) \cdot p \cdot W/4 + (1-q) \cdot (1-p) \cdot 3/8 \cdot W$$

Z punktu widzenia K p i q to stałe, które są sobie równe. Podstawiając $p = q$ zapiszemy:

$$(3) \quad p^2 \cdot (W - C) + 2 \cdot (1-p) \cdot p \cdot W = (1-p) \cdot p \cdot W/2 + (1-p)^2 \cdot 3/8 \cdot W$$

Otrzymujemy dwa rozwiązania układu równań (2-3) względem p i y:

$$(4) \quad p_1 = -(2 \cdot \sqrt{3}) \cdot \sqrt{5 \cdot W^2 - 2 \cdot C \cdot W} - 9 \cdot W / (7 \cdot W + 8 \cdot C),$$

$$y_1 = -(2 \cdot \sqrt{3}) \cdot \sqrt{5 \cdot W^2 - 2 \cdot C \cdot W} - 9 \cdot W / (7 \cdot W + 8 \cdot C);$$

(5)

$$p_2 = (2 \cdot \sqrt{3}) \cdot \sqrt{5 \cdot W^2 - 2 \cdot C \cdot W} + 9 \cdot W / (7 \cdot W + 8 \cdot C),$$

$$y_2 = (2 \cdot \sqrt{3}) \cdot \sqrt{5 \cdot W^2 - 2 \cdot C \cdot W} + 9 \cdot W / (7 \cdot W + 8 \cdot C).$$

Okazuje się, że $p_1 = y_1$ oraz $p_2 = y_2$. Zatem odsetek osób heteroseksualnych będzie taki sam u obydwu płci. Jednak rozwiązanie $\{p_1, y_1\}$ musi zostać odrzucone, ponieważ jego przebieg zachowuje się nieracjonalnie: wzrost W obniża prawdopodobieństwo hetero-jednostek, a wzrost C podwyższa. Rozwiązanie $\{p_2, y_2\}$ przebiega prawidłowo, czyli na odwrót. Poza tym wartości z rozwiązania (4) nie odpowiadają obserwacjom empirycznym, a z (5) już tak.

Zajmijmy się poszczególnymi parametrami. Niech $W = 2$ (czyli dwoje potomstwa) oraz $C = 2,1$.

Otrzymujemy rozwiązanie $p = y = 0,967$. Dla $C = 1,9$ dostaniemy 1,03 (tak jak należało się spodziewać, - gdy C przekracza W, strategia Hetero jest zawsze lepsza), a dla $C = 2,3$ otrzymamy 0,91. Z kolei gdyby C tylko minimalnie przekraczało W (o 0,01), to odsetek hetero-jednostek wyniósłby 99,7%. Aby więc uzyskać proporcje spotykane w rzeczywistości, C musi się mieścić w dość wąskim przedziale.

Porównajmy wyniki z (1). Dla niedużej różnicy C i W, rozwiązania są podobne. Przy założeniu $C = 2,1$ (1) daje 0,976. Dla $C = 2,15$ z (1) uzyskamy 0,96, a z (5) 0,95. W sumie wzór (1) daje wyższą wartość o ok. 1 pktu proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionym modelem przy stałych parametrach W i C wzrost populacji danego kraju przyczyni się do wzrostu odsetka homo-jednostek. Określmy jego górną granicę. Dla $C > 4$ można przyjąć, że M ponosi śmierć w walce. Ponieważ M albo osiągnie W, albo nie, to w przypadku tego pierwszego dla $C=4$ i $W=2$ otrzyma realnie $W - C/2 = 0$, a więc dla $C = 4$ możemy rozumieć jako granicę przeżywalności M. Przy tych założeniach $p = y = 0,54$. Można przyjąć, że to punkt niebezpieczny dla istnienia cywilizacji. Czyli ryzyko zagłady cywilizacji istniałoby, gdyby liczebność osób LGBT stanowiła prawie połowę populacji. Matematycznie biorąc C może osiągnąć maksymalnie 5 (przy $W = 2$), a minimalne $p = 1/3$. Dla $C > 5$ rozwiązania wchodzą w przedział liczb zespolonych.

Rosnącej populacji nie musi towarzyszyć wzrost odsetka LGBT. Jeżeli jednocześnie następuje wzrost cywilizacyjny (wzrost dobrobytu), to koszty mogą pozostać stałe lub przychody (potomstwo) się zwiększyć. Dopiero kryzys gospodarczy lub wojna doprowadzą do podniesienia kosztów lub spadku przychodów, które wymuszają wzrost populacji LGBT.

Zachowania homoseksualne a orientacja seksualna

Biolodzy i psycholodzy odróżniają zachowania homoseksualne od orientacji homoseksualnej. O ile te pierwsze występują u ludzi i zwierząt, o tyle te drugie przypisuje się niemal wyłącznie gatunkowi ludzkiemu. Jedyny jednoznacznie udokumentowany przykład orientacji seksualnej zwierząt do tej samej płci w ciągu całego życia dotyczy samców (tryków) niektórych ras owiec domowych. Około 6 do 10% tryków tych ras domowych decyduje się na zaloty i krycie innych tryków, a nigdy maciorek, kiedy mają wybór [2].

Generalnie wśród ssaków zachowania homoseksualne są dość rzadkie - zaobserwowano je u 125 gatunków. Co więcej, najczęściej występują wśród młodych, a wśród dorosłych zaledwie u 63 gatunków [9]. Oznacza to, że stanowią one ok. 1% wszystkich ssaków (wg obecnej wiedzy jest 6495 gatunków ssaków [4]. Zachowania te wiążą się często z potrzebą dominacji (wśród samców).

Dzięki modelowi można spróbować znaleźć związek między zachowaniami homoseksualnymi a orientacją homoseksualną, a także wyjaśnić niewielki udział homo-osobników w świecie zwierząt. Jeżeli stłoczone osobniki są agresywne, ale z jakiegoś powodu nie mogą pozbyć się "intruza" ze swojego terytorium, wówczas mogą zbudować strategię dominacji nad nim, przejawiając zachowania homoseksualne. Istotną sprawą jest jednak rozróżnienie habitatu zwierząt i ludzi. Zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku mają dużo większe możliwości przemieszczania się, zmiany terytorium. Ludzie są jedynym gatunkiem, który sztucznie wprowadził podziały geograficzne i administracyjne (np. na państwa, miasta, prawa własności). Z tego powodu gęstość zaludnienia w sposób oczywisty wzrasta szybciej na tych ograniczonych obszarach. Większa gęstość ludności będzie przyczyniać się do wzrostu zachowań lub ukształtowania orientacji homoseksualnej. Kolejnym ograniczeniem stają się zasady współżycia społecznego, normy moralne, religijne, w końcu prawne. Ponieważ pierwsze z nich są najbardziej rozwinięte wśród ludzi, a pozostałe stanowią fundament ludzkiej cywilizacji, to znaczy, że gatunek ludzki stał się najbardziej ograniczony w swoich naturalnych zachowaniach spośród pozostałych gatunków. Skutkowało to tym, że ludzie nałożyli sami na siebie restrykcje - nie mogli już agresji przekształcić w zwykłe zachowania homoseksualne (poprzez zdominowanie jednostek tej samej płci). Przyroda poradziła sobie z tym problemem, zamieniając zachowanie homoseksualne w orientację homoseksualną.

Argumenty empiryczne

W 1962 r. ekolog J. B. Calhoun przedstawił wyniki swoich eksperymentów [6]. W przerobionej stodole umieścił wiele szczurów, gdzie - chronione przed chorobami i drapieżnikami oraz zaopatrzone w pożywienie, wodę i ściółkę - rozmnażały się szybko. Brakowało im tylko przestrzeni, co stawało się coraz bardziej problematyczne. Coraz częściej dochodziło do niechcianych kontaktów społecznych, co aktywowało u nich zwiększony stres i agresję. Przemoc szybko wymknęła się spod kontroli. Nastąpił kanibalizm i dzieciobójstwo. Samce stały się hiperseksualne, panseksualne (czy biseksualne) oraz homoseksualne. Nie potrafiły odróżnić odpowiednich od nieodpowiednich partnerów seksualnych - zalecały się do samców, młodych osobników i samic, które nie były w rui. Samce zazwyczaj akceptowały ich zaloty. W późniejszym etapie większość młodych nie przeżywała, tak że populacja z fazy wzrostu i przepięnienia weszła w fazę zastoju lub wymierania.

Zakończenie

Artykuł przedstawił teorię "ekonomii natury", zgodnie z którą przy nadmiernej gęstości populacji niewielki procent homoseksualnej populacji okazuje się korzystny dla społeczeństwa. Z punktu widzenia heteroseksualnych mężczyzn zmniejsza się konkurencja, a z punktu widzenia heteroseksualnych kobiet spada ryzyko wyboru niewłaściwego partnera.

Bibliografia:

- [1] Adamczyk, Amy, and Cassady Pitt. 2009. "Shaping Attitudes About Homosexuality: The Role of Religion and cultural context." *Social Science Research* 38:338–51;
- [2] Bailey, J. M., Vasey, P. L., Diamond, L. M., Breedlove, S. M., Vilain, E., &Epprecht, M. (2016). Sexual orientation, controversy, and science. *Psychological Science in the Public Interest*, 17(2), 45–101;
- [3] Boddy AM, Kokko H, Breden F, Wilkinson GS, Aktipis CA. 2015 Cancer susceptibility and reproductive trade-offs: a model of the evolution of cancer defences. *Phil. Trans. R. Soc. B* 370, 20140220;
- [4] Burgin, C. J., Colella, J. P., Kahn, P. L. & Upham, N. S. How many species of mammals are there? *J. Mamm.* 99, 1-14 (2018);
- [5] Caldwell-Harris, C.L. (2012). Understanding atheism/non-belief as an expected individual-differences variable. *Religion, Brain & Behavior*, 2, 4-23;
- [6] Calhoun JB. Population density and social pathology. *Sci Am* 1962; 306:139-48;
- [7] Clark, A. B. 1978. Sex ratio and local resource competition in a prosimian primate. *Science*, N.Y., 201, 163-165;
- [8] Crespi BJ, Summers K. 2006 Positive selection in the evolution of cancer. *Biol. Rev.* 81, 407–424;
- [9] Dagg, A. I. 1984. Homosexual behaviour and female- male mounting in mammals-a first survey. *Mammal Rev.* 14:155;
- [10] Fellman, J., Glimpses at the history of sex ratio studies. *Sci J of Public Health* 5a. 2015a; 291-302;
- [11] Finlay, B. and c. S. Walther. 2003. The relation of religious affiliation, service attendance, and other factors to homophobic attitudes among university students. *Review of Religious Research* 44:370–93;
- [12] Fisher, R. D., D. Derison, C. F. Polley, III, J. Cadman, and D. Johnston. 1994. Religiousness, religious orientation, and attitudes toward gays and lesbians. *Journal of Applied Social Psychology* 24:614–30;
- [13] Jensen, L., Gambles, D., & Olsen, J. (1988). Attitudes toward homosexuality: A cross cultural analysis of predictors. *International Journal of Social Psychiatry*, 34, 147–157;
- [14] Knell, R. J. 2009. Population density and the evolution of male aggression. *J.Zool.* 278:83–90;
- [15] Nash, J. F. (1951), "Non-cooperative Games", *Annals of Mathematics* 54, 286–295;
- [16] Orzack, S. H., Stubblefield, J. W., Akmaev, V. R., Colls, P., Munné, S., Scholl, T., Steinsaltz, D. & Zuckerman, J. E. (2015). The human sex ratio from conception to birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(16), E2102-E2111;
- [17] Rowatt, W., Tsang, J.A., Kelly, J., LaMartina, B., Mccullers, M., McKinley, A., 2006. Associations between religious personality dimensions and implicit homosexual prejudice. *Journal for the Scientific Study of Religion* (3), 397–406;
- [18] Schulte, L., Battle, J., 2004. The relative importance of ethnicity and religion predicting attitudes towards Gays and Lesbians. *Journal of Homosexuality* (2), 127–142;
- [19] Smith E. A., Winterhalder B., 1992. Natural selection and decision-making: some fundamental principles. In: Smith EA, Winterhalder B, editors. *Evolutionary ecology and human behavior*. New York: Aldine de Gruyter. p. 25–60.

Pozostałe źródła:

<https://www.worldbank.org>

OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris.